

ӘОЖ 373.1

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ

ЖОМАРТ АЙДАНА АСҚАРҚЫЗЫ

7M01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 2-курс магистранты,
Арқалық, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Бұл мақала бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясының ерекшеліктерін зерттейді. Оқу мотивациясы баланың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған және оның тұлғалық дамуына үлкен әсер етеді. Жас ерекшеліктеріне байланысты бастауыш сынып оқушыларының мотивациясы көбінесе сыртқы ынталандыруларға тәуелді болады, бірақ ішкі мотивацияны дамыту мүмкіндігі де бар. Оқытушының рөлі маңызды, өйткені ол оқушыларға мақсат қоюға, оқу процесіне деген қызығушылығын арттыруға көмектеседі. Жұмыс барысында оқу мотивациясының түрлері, оның дамыту жолдары мен педагогикалық әсер ету әдістері қарастырылған.*

***Кілт сөздер:** оқу мотивациясы, бастауыш сынып, ішкі мотивация, сыртқы мотивация, педагогикалық әдістер, танымдық белсенділік, мұғалімнің рөлі, оқыту, оқушының дамуы, мотивацияны дамыту.*

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 1-бап, 9-1 тармағында: «...білім беру – имандылық, зияткерлік, мәдени, тәндік жағынан дамыту және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру мақсаттарында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен оқытудың үзіліссіз процесі»; 3-бабы 8-тармағында: «...оқытудың, тәрбиенің және дамытудың бірлігі» деп атап көрсетіледі [1]. Заңдағы көрсетілген баптар ЖОО-да болашақ мамандарды дайындаудағы ұсынылатын білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларындағы кәсібиліктің, құзыреттіліктің қамтамасыз етілуін қадағалап, болашақ мамандарды кәсіби даярлауға мүмкіндік береді.

Мотивация қалыптастыру мәселесі Л.И.Божович [2], Н.Ф.Талызина [3], Қ.Б.Жарықбаев [4] және т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.

Көптеген ғалымдар (Б.Г. Ананьев, Н.В. Бойцова, С.В. Дубровина, Е.В. Карпова, А.П. Кожевина, Д.А. Леонтьев, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, Ю.П. Поваренков, В.Д. Шадриков және басқалар) мінез-құлық пен іс-әрекеттің мотивтері ретінде келесі факторларды айқындайды:

- нұсқау беру – бұл субъектінің нақты жағдайдағы белгілі бір әрекетке дайындық күйі ретінде анықталатын тұтас психологиялық жағдай, орындар белсенді әрекеттерге түрткі болуы мүмкін;

- қызығушылықтар – бұл тұлғаның белгілі бір заттар мен құбылыстарды тануға бағытталған, оң қатынаспен боялған арнайы бағыттылық;

- құндылықтар мен құндылықтық бағдарлар – бұл тұлғаның белсенділігінің бағыты мен мазмұнын сипаттайтын күрделі әлеуметтік-психологиялық құбылыс;

- қажеттіліктер – бұл субъектінің әрекетінің ішкі детерминанттары;

- ынталандырулар – бұл тұлғаның қажеттіліктерін айқындап, мотивациялық процесті іске қосатын сыртқы детерминанттар (оқиғалар, заттар, құбылыстар).

Қазіргі уақытта іс-әрекет мотиві тұлғалық интеграциялық жүйелі құрылым ретінде қалыптасқан және тұлғаның мотивациялық саласы көпкомпонентті, көпдеңгейлі, иерархиялық, динамикалық құрылым ретінде қарастырылады, ол үнемі қозғалыста болып, оған кіретін компоненттердің дамуымен және олардың өзара байланыстарымен көрініс табады [5, 6].

Кәсіби мотивация кәсіби қызметтің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады, оған төрт маңызды функция тән: қозғаушы, бағыттаушы, реттеуші және мағына қалыптастырушы. Бұл функциялар кәсіби қызметтің қозғаушы күшінде, реттелуінде, динамикасында және

ұйымдастырылуында жүзеге асады, оның белгілі бір нәтижеге бағытталуын қамтамасыз етеді (А.К. Маркова, А.В. Карпов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.Д. Шадриков, П.М. Якобсон және басқалар). Мотивация «кәсіби қызметтің» барлық құрылымдық және процестік компоненттерін «жүзік» арқылы өткізеді, ал негізгі жүйені қалыптастыратын компонент – «мотив-мақсат» тандемі болып табылады [7].

Табысқа жетудің жетекші мотивтерінің бірі - мақсатқа жетуден қанағаттану сезімі, сәттілік сезімі. Сабақ барысында сәттілік жағдайын жасау - бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын құрудың ең тиімді әдістерінің бірі. Бұл қанағаттанудың субъективті психикалық жағдайына, құбылысты жасаушының, істі орындаушының физикалық немесе моральдық шиеленісінің салдарына байланысты.

Бала өз нәтижесін өз бетінше сәттілік деп санаған жағдайда ғана мақсатқа сәтті қол жеткізілді деп саналады. Бастауыш сынып оқушысының іс-әрекетінің объективті жетістігін сыртқы жетістік деп санауға болады, өйткені баланың нәтижесінің сапасы осы әрекеттің куәгерлері арқылы тікелей бағаланады. Сәттілік жағдайын және оның маңыздылығын түсіну балада ұялшақтықты, психологиялық қысымшылықты және басқа қиындықтарды жеңгеннен кейін ғана пайда болады.

Сондай-ақ, кейде мектеп оқушысы бастан өткерген сәттіліктің шамалы жағдайы өмір салтын оң жаққа күрт өзгертіп, оның жан дүниесінде өшпес эмоционалды әсер қалдыруға қабілетті екенін атап өткен жөн.

Ю.К.Бабанскийдің еңбектерінде мұғалім қолданатын кез-келген әдіс оқу-тәрбие жұмысында мотивациялық функцияны орындай алатындығы атап өтілген. Дегенмен, оқытудың барлық әдістерінің ішінде автор оқушыларды белсенді танымдық белсенділікке ынталандыруға және оң мотивацияны қалыптастыруға бағытталған оқытуды ынталандыру әдістерінің жеке тобын ажыратады [8].

Бұл әдістер ондағы жоғары нәтижелерге қол жеткізуге деген ұмтылысты қалыптастыруға, білім алушылардың оқу іс-әрекетіне деген қызығушылығын оятуға арналған. Жетістікке жетуге деген ұмтылыс бастауыш сынып оқушыларының оқу іс - әрекетіне тұрақты ұстанымын қалыптастыруға ықпал етеді, нәтижесінде жеке тұлғаның тиісті қасиеттерін қалыптастырады, сонымен қатар жаңа білім алуға, оқуға, өз дүниетанымын байытуға оң көзқарас қалыптастыруға септігін тигізеді.

Ол үшін тиісті ынталандыру әдістерін қолданумен қатар, мұғалім басқа да міндеттерді орындай алады, атап айтқанда: әр білім алушының мотивациялық саласын зерделеуге мүмкіндік береді; балалардың мүдделері мен бейімділігін ескереді; оларға өздерін дәлелдеуге мүмкіндік береді; жаңа мотивтер қалыптастырады, салауатты бәсекелестік қалыптастырады, қызметке деген қызығушылықты арттырады; мақсат қоюға итермелейді; сонымен қатар мектеп оқушыларының жетістігін қолдайды және бұл үшін тиісті жағдайлар жасаңыз. мұғалім бастауыш сынып оқушыларының оқуға деген құштарлығын қалыптастыру, оқуға деген оң мотивацияны қалыптастыру үшін оқытудың барлық мүмкін құралдарын, әдістерін қолдануға міндетті. Оқыту бастауыш сынып оқушыларына осындай жағдайлар жасалған кезде ғана таңданыс пен қызығушылық тудырады.

Сонымен, бастауыш сынып оқушыларында оқу мотивациясын қалыптастыру үшін ынталандырудың әртүрлі құралдарын, әдіс-тәсілдерін қолдану қажет. Позитивті мотивацияны қалыптастыру кезінде мұғалім бастауыш сынып оқушыларының оқуға деген жауапкершілігі мен шынайы қызығушылығын дамытып қана қоймай, оқушылардың жоғары нәтижелерге қол жеткізуге және өздерін табысты тұлға ретінде сезінуге деген ұмтылысын қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл, өз кезегінде, біріншіден, бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігінің деңгейін арттыруға, екіншіден, жеке қасиеттерге сәйкес келеді.

Бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын тиімді педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде қарастыруға болады.

Д.Б.Эльконин бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-әрекетінің құрылымына оқу мотивациясын қосады. Оқу мотивациясы – бұл оқушының іс-әрекетін бағыттайтын және оның

мектеп құндылықтары жүйесіндегі мінез-құлқын анықтайтын оқу іс-әрекетінің міндеттеріне сәйкес келетін мотивтердің жиынтығы. Мотив пен мотивацияның жалпы түсінігін қарастырайық [9].

Е.П.Ильиннің анықтамасы бойынша мотив-бұл белгілі бір әрекеттерді жасауға бағыттайтын және итермелейтін ынталандыру. Мотивация арқылы автор адамның сыртқы көріністерінде, адамның қоршаған әлемге және әртүрлі іс-әрекеттерге қатынасында көрініс табатын тұлғаның ішкі психологиялық сипаттамасын түсінеді [10].

Мотивсіз немесе әлсіз мотивпен әрекет мүлдем жүзеге асырылмайды немесе өте тұрақсыз болып шығады .

Д.А.Леонтьев мотивация іс-әрекеттің бағытын, біртұтас іс-әрекеттің ұйымдастырылуы мен тұрақтылығын, белгілі бір мақсатқа жетуге деген ұмтылысты түсіндіреді. Мотивтер жүйесі болып табылатын мотивация іс-әрекетке белгілі бір мағына мен бағыт береді [11].

Бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-әрекеті олар үшін әртүрлі мағынаға ие. Бастауыш сынып оқушылары үшін оқу мотивациясының сипатын және оқытудың мағынасын анықтау мұғалімнің педагогикалық әсер ету (әсер ету) әдістері мен құралдарын анықтауда шешуші рөл атқарады.

Мотивацияның анықтамасына сүйене отырып, бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясының мазмұнын қарастыра отырып, оқу іс-әрекетінің мотивтерінің түрлерін сипаттау қажет. Оқу іс-әрекетінің мазмұнын анықтайтын мотивтер жүйесін анықтауда әртүрлі тәсілдер бар. Л.А.Венгер, М.Р.Гинсбург, Д.Б.Эльконин бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясының құрылымында келесі мотивтерді атайды:

- танымдық мотивтер оқу іс-әрекетінің негізгі мазмұнын құрайды және оқушылардың жаңа білім мен оқу дағдыларын игеруге бағытталғандығын көрсетеді. Танымдық мотивтер сонымен қатар бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі тәрбиелеуге деген ұмтылысын, білім алу тәсілдерін өз бетінше жетілдіруге бағытталғандығын көрсетеді.

- әлеуметтік мотивтер, оқушының қоршаған шындықпен, қоғаммен әлеуметтік өзара әрекеттесуінің әртүрлі түрлерімен байланысты (мысалы: қоғамға пайдалы болу үшін білім алуға ұмтылу, өз міндетін орындауға деген ұмтылыс, оқу қажеттілігін түсіну, жауапкершілік сезімі) келесі суретте ұсынылады.

Бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын зерттеу олардың жалпы психологиялық дамуымен тығыз байланысты, себебі осы кезеңде баланың оқу мен білімге деген көзқарастары қалыптаса бастайды.

Оқу мотивациясы баланың оқу іс-әрекетіне деген ішкі немесе сыртқы ынтасын білдіреді. Оның екі негізгі түрі бар:

Ішкі мотивация	оқушы оқу барысында ішкі қызығушылығынан, жеке мақсаттарынан немесе білімге деген қажеттілігінен шығады. Бұл мотивация баланың жеке дамуымен тікелей байланысты және ұнамды нәтижелерге әкеледі
Сыртқы мотивация	сыртқы ынталандырулар, мысалы, сыйақы немесе ата-ананың мақтауы сияқты факторлар арқылы жүзеге асырылады. Бұл мотивация, әдетте, қысқа мерзімді нәтиже береді және тек белгілі бір уақыт аралығында жұмыс істейді

Бастауыш сынып оқушыларында көбінесе сыртқы мотивация басым келеді, бірақ дұрыс әдіс-тәсілдермен ішкі мотивацияны дамыту мүмкіндігі де бар.

Бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясының өзіндік ерекшеліктері бар.

Жастық психологиялық ерекшеліктер - бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясы олардың психологиялық және физиологиялық дамуына тікелей байланысты. 6-10 жас аралығындағы балалар эмоционалды жағынан сезімтал, олардың оқу мотивациясы көбінесе сыртқы факторларға тәуелді болады. Бұл жастағы балалардың ойлау қабілеті concrete (нақты) болып келеді, яғни олар тек нақты нәтижелерді көргісі келеді. Мотивацияның дамуында мұғалімнің оқу процесінде эмоционалды қолдау көрсетуі маңызды рөл атқарады.

Оқуға деген қызығушылықтың қалыптасуы - оқу мотивациясы тек білім алуға деген қызығушылықтан ғана емес, балалардың өздерінің жетістіктерін сезінуден де туындайды. Осы кезеңде балаларға шынайы қызығушылық пен білімді игеру процесі ұнаған кезде ғана олар оқуға белсенді араласа бастайды. Осы мақсатта оқытушының баланы мадақтап, оның жетістіктерін атап өтуі өте маңызды.

Әлеуметтік факторлар - бастауыш сынып оқушылары үшін әлеуметтік орта үлкен рөл атқарады. Оқушылардың оқу мотивациясына ата-ананың және мектеп ұжымы тарапынан көрсетілетін қолдау әсер етеді. Балалардың бір-біріне тәуелділігі, өздеріне белгілі бір деңгейдегі әлеуметтік міндеттеме сезімінің пайда болуы да оқу мотивациясының деңгейіне әсер етеді.

Оқушылардың өзін-өзі бағалауы - бұл жас кезеңінде оқушылардың өзін-өзі бағалау жүйесі жаңа қалыптасады. Олар өздерінің күш-қуатын, қабілеттерін алғаш рет бағалайды. Егер бала өз жетістіктеріне көңілі толмаса немесе жиі сәтсіздіктерге ұшыраса, онда оның оқу мотивациясы төмендеуі мүмкін. Сондықтан бұл кезеңде өзін-өзі бағалауды дұрыс қалыптастыру өте маңызды.

Оқу мотивациясын дамыту жолдары

Қызықты әрі шығармашылық тапсырмалар беру - бастауыш сынып оқушылары үшін тапсырмалардың қызықты, шығармашылық сипатта болуы олардың оқу мотивациясын арттырады. Мысалы, сабақтарда ойындар, шығармашылық жобалар, топтық жұмыстар арқылы оқушылардың қызығушылығын оятуға болады.

Жетістіктерді мадақтау және қолдау - оқушылардың жеке жетістіктері мадақталуы керек. Әсіресе, олар кішкентай жетістіктерін сезінген кезде мотивациясы артады. Баланың өзінің жетістіктеріне көңіл бөлуі оның өзін-өзі бағалауын арттырады.

Оқушылармен қарым-қатынас - мұғалімнің оқушылармен жылы әрі сенімді қарым-қатынасы оқу мотивациясын қалыптастыруда маңызды фактор болып табылады. Бұл жағдайда мұғалімнің рөлі – оқушының сұрақтарына жауап беру, оны тыңдап, түсінуге тырысу, және оған қолдау көрсету.

Тәуелсіздік пен жауапкершілікті дамыту - оқушыларға өз іс-әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіну маңызды. Оларға тапсырмаларды орындауда белгілі бір деңгейдегі тәуелсіздік беру, жеке таңдау мүмкіндігін ұсыну олардың оқу мотивациясын күшейтеді.

Қорытындылай келе, бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясы олардың жеке психологиялық және әлеуметтік дамуымен тығыз байланысты. Оқу мотивациясын арттыру үшін оқушыларды қызықтырушы және оңтайлы жағдайлармен қамтамасыз ету қажет. Мұғалімнің рөлі өте маңызды: ол балаларға мақсат қоюға көмектесіп, олардың білімге деген қызығушылығын арттыруы тиіс. Оқу процесінде оқушыларға берілетін мадақтау, қолдау және жауапкершілік оларды ынталандырып, оқу іс-әрекетіне деген ішкі мотивациясын қалыптастыруға ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319>
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / Под ред. Д.И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - 3-е изд. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. - 349 с. - (Психологи Отечества: избр. психол. тр.: В 70 т.). - Библиогр.: с. 342-348.
3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология . Практикум:учебник для вузов / Н.Ф.Талызина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 190 с
4. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері [Мәтін] : оқулық / Қ. Б. Жарықбаев. - Алматы : Эверо, 2005. - 462 б.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. 308 с.
6. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности: моногр. М.: Мысль, 1976. 158 с
7. Горбушина А.В. Системогенетический анализ мотивации профессиональной деятельности педагогов в зависимости от трудового стажа // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 4. С. 205-214.
8. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю. К. Бабанский . - Москва : Просвещение, 1985. - 208 с.
9. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды . Проблемы возрастной и педагогической психологии [Текст] / Д. Б. Эльконин; . - М. : [б. и.], 1995. - 224 с.
10. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2011. 508 с
11. Леонтьев Д.А. От инстинктов к выбору, смыслу и саморегуляции: психология мотивации вчера, сегодня, завтра // Современная психология мотивации. М., 2002. С. 4-13.